

QUYONLARNI SUN'IIY KO'PAYTIRISH TEXNOLOGIYASINING MUAMMO VA YECHIMLARI

Abduraximov Abbosbek Dilmurod o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

Soyibjonov Axmadillo Toxirjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

Akbarov Davronbek Qaxramonjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14463958>

Annotatsiya. Bugungi kunda quyonchilik tarmog'i dunyo iqtisodiyoti va iste'molida muhim o'rinlardan birini egallagan. Shu jumladan, chorvachilikda go'sht, sut, tuxum va baliq mahsulotlari bilan bir qatorda quyon go'shti yetishtirish ham muhim ahamiyatga ega. Zero, quyonchilik sardaromad sohalardan bo'lib, xususan go'shti esa parhezboq hisoblanadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, quyonning go'shti va terisi, shuningdek, uning yog'i ham ekologik toza mahsulot bo'lib, kosmetologiyada turli kremlarni tayyorlashda foydalansa bo'ladi. Umuman olganda, quyonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, uning terisi va mo'ynasini sanoat usulida qayta ishlab, eksportga yo'naltirish xo'jalik yurituvchi subyektlar va tadbirkorlar uchun mo'may daromad sanaladi. Quyidagi maqolada quyonlarni yetishtirish va ko'paytirish texnikasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: quyonlar, jinsiy sikl, ko'paytirish jadvali, intensive quyonchilik, polyak zoti, Flamand giganti, vulva, vaqtincha bepushtlik, soxta xomiladorlik.

Kirish

Quyonlar boshqa chorva mollariga nisbatan ko'payish darajasi yuqori. Ular tug'ilgandan keyin bir necha oy ichida jinsiy yetuk bo'lib, nisbatan qisqa muddatli homiladorlikka ega. Quyonlarda jinsiy sikl juda tez takrorlanib turadi. Intensiv naslchilik dasturi bilan bitta ona quyondan yiliga 60 taga bola olishni kutishimiz mumkin. Bunday intensiv naslchilik yangi boshlanuvchilar uchun tavsiya etilmaydi va kamdan-kam hollarda tijorat ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Quyonlar uchun naslchilik tizimini o'rnatishda birinchi navbatda quyonlarni boqish maqsadiga e'tibor berish kerak. Agar siz go'sht uchun quyon boqayotgan bo'lsangiz, iloji boricha ko'proq yosh quyonchalarni ishlab chiqarishga e'tibor qaratishingiz zarur. Agar siz quyonlarni manzarali turlariga qiziqsangiz, har yili bir necha marta bola olishga va quyonlarni jinsiy voyaga yetishiga e'tibor qaratishingiz kerak.

Adabiyotlar taxlili va metodolgiya.

Quyohlarni ko'paytirish jadvallari odatda hisobni yuritishda qulaylik uchun 7 kunlik intervallarga asoslanadi. Ko'pgina tijorat ishlab chiqaruvchilari quyohlalar bolalagan keyin 14 dan 21 kungacha nasl olishga hakat qilishadi. Agar quyohlilik sohasida yangi bo'lsangiz 35 kunlik nasl berish jadvali tavsiya etiladi. Tajriba orttirganingizdan so'ng bolalash va naslchilik o'rtasidagi intervalni qisqartirishingiz mumkin. Qanday naslchilik sxemasidan foydalanmasligingizdan qat'i nazar, ularni juftlashtirishdan oldin har doim quyohlarning holatini tekshiring. Bolalaganidan 21 kun o'tgach, yomon ahvolda bo'lgan quyohlarni yana juftlashtirish oqilona bo'lmaydi, chunki bu uning reproduktiv qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Bu kam tug'ilishga, kichik bolalarga yoki tug'ilgan bolalarning yuqori o'limga olib kelishi mumkin. Mumkin bo'lgan muammolar xavfini cheklash uchun quyohlarning sog'lig'i maqbul sharoitlarda ekanligiga ishonch hosil qiling. Iloji bo'lsa, bir nechtasini bir kunda yoki bir necha kun ichida birlashtiring. Bolalash taxminan bir vaqtning o'zida (28-32 kundan keyin) sodir bo'ladi, bu zarurat tug'ilsa, bolalarni tarbiyalashni osonlashtiradi. Bir tug'riqda yetti yoki sakkizta bola tug'ilishi kutilishi kerak, lekin quyohlarning o'ziga xos zotiga qarab, ular vaqti-vaqti bilan kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin.

Voyaga yetgan erkaklar har kuni, ularning unumdorligiga ta'sir qilmasdan, uzoq vaqt davomida bitta juftlash uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, agar ular bir yoki ikki kun ichida bir necha urug'lantirishda foydalanilsa, ular yana juftlashdan oldin bir necha kun dam olishlari kerak.

Yirik savdo quyohlalarida har 10-15 ta quyohl uchun bitta erkak saqlanishi mumkin, kichik ishlab chiqaruvchilarga esa 1 dan 5 gacha yoki hatto 1 dan 2 gacha bo'lgan erkak kerak bo'lishi mumkin. Intensiv naslchilik dasturi kamroq intensiv naslchilik jadvaliga qaraganda bir xil miqdorda xizmat ko'rsatish uchun ko'proq erkak talab qiladi. To'g'ri nasl-nasabni ta'minlash uchun naslchilik paytida bir xil erkakdan foydalanishni unutmang.

Muhokama. Quyohlarning turli zotlari turli yoshda jinsiy yetuklikka erishadilar. Kichik zotlar katta zotlarga qaraganda erta jinsiy yetuk bo'ladi. Kichik zotlarni (polyak kabi) 4-5 oyligida urchitish mumkin. O'rta zotlar (masalan, Yangi Zelandiya va Kaliforniyalik zotlari) 6-7 oyligida jinsiy yetuk bo'ladi. Gigant zotlari (masalan, Flamand giganti) urchitilganda kamida 7 oylik bo'lishi kerak. Barcha quyohl zotlarining urg'ochilari erkaklariga qaraganda erta jinsiy yetuklikka erishadilar. Bu shuni anglatadiki, uni xuddi shunday yoshdagi erkaklardan oldin ishlab chiqarishga kiritish mumkin.

Qachonki ular juftlashishga moyil bo'lsa, ular odatda kuyikish belgilarini ko'rsatadilar. Ular notinch harakat qilishlari, iyaklarini ozuqa va suv idishlari yoki boshqa jihozlarga ishqalashlari va boshqa quyonlarga qo'shilish istagini ko'rsatishlari mumkin. Urug'lanishga tayyor bo'lgan urg'ochida vulva (ayolning tashqi jinsiy a'zosi) biroz shishgan, nam va qizg'ish, binafsha rang bo'ladi. Kichkina, quruq, oqargan (oq rangli) vulva urg'ochining ko'payish uchun tayyor emasligini anglatadi. Shuningdek, agar urg'ochi kuyikish vaqtida bo'lsa, qornida yotishi yoki teginish paytida dumini ko'tarishi mumkin. Har qanday juftlashishga urinishdan oldin, ularning holati yaxshi, kasallik va jarohatlar yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun ikkalasini ham tekshirib ko'ring.

Juftlashdan oldin urg'ochini erkak quyon qafasiga o'tkazish zarur. Chunki urg'ochi hayvon qafasiga boshqa quyon kiritilgan vaqtda o'zini himoyalshga harakat qilishi mumkin. Bundan tashqari, begona qafasga erkak quyon qo'yilsa, u atrofni hidlashi va o'rganishi uchun ko'p vaqt ketadi. Juftlanishga tayyor bo'lgan faol urg'ochi va tajribali erkak qo'yilsa, juftlashish deyarli darhol sodir bo'ladi. Yosh, tajribasiz quyonlarni juftlashtirish, tajribali quyonlarga qaraganda ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Juftlash harakati tugagach, erkak quyon odatda orqaga yoki yon tomoniga yotib qoladi.

Ba'zi quyon boquvchilar urg'ochini qafasga qaytarishdan oldin erkak bilan ikki marta juftlashishga imkon beradi. Boshqalar, birinchi juftlashdan 8-12 soat o'tgach, ikkinchi juftlash uchun urg'ochini bir xil erkakga qaytarishni afzal ko'radilar. O'z vaqtida tug'irivga tayyorgarlik ko'rish uchun (masalan, urg'ochining qafasiga uy qutisini qo'yish) barcha juftlashish sanasini yozib qo'yganingizga ishonch hosil qiling.

Natija. Ko'pincha urg'ochi erkak quyon bilan juftlashishdan bosh tortadi. Bu sodir bo'lganda, uni boshqa erkak quyon bilan sinab ko'ring yoki uni qafasga qaytaring va 2-4 kundan keyin uni yana sinab ko'ring. Erkak quyon qafasida juftlashmagan urg'ochi quyon qolmasligiga e'tibor qaratilishi lozim. Birgalikda yolg'iz qolgan tajovuzkor erkak quyon va maylsiz urg'ochi quyon bir-biriga zarar yetkazishi mumkin. Ba'zi hollarda, urg'ochi quyonna juftlashtirish uchun ushlab turish kerak bo'lishi mumkin. Bunda bir qo'lingiz bilan urg'ochini yelkasidan ushlab turing. Ikkinchi qo'lingizni uning tanasi ostiga orqa oyoqlari orasiga qo'ying (bu uning orqa qismini xizmat qilish uchun normal balandlikka ko'taradi) va dumini yuqoriga yoki bir tomonga siljiting. Aksariyat erkak quyonlar quyon boquvchining bunday yordamiga osongina moslashadi.

Quyonglar ko'pincha yozning oxirida, kuzda va qishning boshida mahsuldorlikning tabiiy pasayishini ko'rsatadi. Bunday vaqtda yaxshi

maxsuldorlikka ega quyonlarni saralab olish va ularni juftlashga e'tibor berish kerak.

Ketma-ket 5 kun davomida 85 °F dan yuqori haroratga ta'sir qilish erkak quyonlarda vaqtinchalik bepushtlikka olib kelishi mumkin. Qari erkak quyonlar yosh erkak quyonlarga qaraganda issiqlikka ko'proq moyil bo'ladi va 60 dan 90 kungacha steril bo'lib qolishi mumkin. Issiq ob-havo tufayli erkaklarning bepushtligini kamaytirishga uchun quyonlarning eng salqin qismida naslchilik erkak quyonlarini saqlang va ularni tez-tez juftlashtiring.

Soxta homiladorlik (soxta homiladorlik) - bu urg'ochi homilador bo'lib tuyuladigan, ammo homilador bo'lmagan holat. Bu steril juftlashish yoki jismoniy stimulyatsiya natijasida yuzaga kelishi mumkin, masalan, boshqa quyon tomonidan o'rnatilgan bo'lib, bunga urg'ochida homiladorlikka o'xshash fiziologik reaksiyaga sabab bo'ladi. Taxminan 17 kun davom etadigan psevdoprognoz paytida, urg'ochi tug'maydi. U, garchi homilador bo'lmasa ham, uya qurishi mumkin. Vaziyat normal bo'lsada va urg'ochi uchun zararli bo'lmasada, bu naslchilikni kechiktiradi.

Xulosa. Reproduktiv tizimning yana bir keng tarqalgan muammosi juftlashgandan keyin homilador bo'lmaganda paydo bo'ladi. Buning sababi, odatda, ular ortiqcha vaznga ega yoki uzoq vaqt davomidako'paymagan bo'lishidir. Haddan tashqari ortiqcha vazn ham muammo tug'dirishi mumkin, chunki ular dangasalikka moyil va libido (jinsiy xohish) yo'q. Kambag'al jismoniy holat, qarilik, kasallik, shikastlanish va noto'g'ri ovqatlantirish reproduktiv muammolarni keltirib chiqaradigan boshqa omillardir. Quyon boquvchi sifatida siz nasldor hayvonlaringizni eng yaxshi reproduktiv ko'rsatkichlar uchun tartibli, faol va sog'lom holatda saqlashga harakat qilishingiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Абдурахимов , А., Зуфикаров , Д., Асқарова , М., Саидов , М. and Юлдашев, Д. 2023. ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ОСНОВА ПРОДУКТИВНОСТИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ. Models and methods in modern science. 2, 6 (May 2023), 23–26.
2. Собиров, И. ., Абдурахимов, А., & Юсупов, А. (2023). ЛОСОСЬСИМОН БАЛИҚЛАРНИНГ АЭРОМОНОЗ (ЁКИ ФУРУНКУЛЕЗ) ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИГИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(4 Part 2), 125–129. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/13571>
3. Собиров, И. ., & Абдурахимов, А. . (2023). БАЛИҚЛАРДА ПАРАЗИТАР ЗАМБУРУҒЛАР (МИКОЗ) ТОМОНИДАН КЕЛТИРИБ ЧИҚАРИЛАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР. Евразийский журнал академических исследований, 3(5

Part 4), 297–300. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/16115>

4. Тажибоев М. М. ЁЗНИНГ ИНТЕНСИВ ВА ДАВОМИЙЛИГИ ТУРЛИ ХИЛ ЗОТДАГИ АСАЛАРИЛАР МАХСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 14-16.

5. Машрапова, Р. ., Зулфиқоров, Д. ., & Жавхаров, О. . (2023). “МУҚУМИЙ” НАСЛЧИЛИК ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИДА ЧЕТДАН КЕЛТИРИЛГАН ГОЛШТИН ЗОТЛИ СИГИРЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ОМИЛЛАРИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 3), 35–42. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12619>

